

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4677207>

УДК 378.14.015.62+664

ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ EQAS-FOOD ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ НАУКИ О ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ

Б.Т. Абдизаппарова,

к.т.н., доц. кафедры пищевой инженерии,

Н.С. Ханжаров,

к.т.н., доц. кафедры технологии и безопасности продовольственных

продуктов,

НАО «Южно-Казахстанский университет им. М. Ауэзова»,

г. Шымкент, Казахстан

Аннотация: В статье рассматривается роль европейских документов в разработке результатов обучения. Помимо основных европейских документов, описывающих квалификационный уровень выпускников, ориентир на результаты обучения по профилю программы оказывают секторные рамки. Соответствие рамочному стандарту является основой для получения образовательной программой знака качества. В качестве примера рассматриваются стандарты EQAS-Food для образовательных программ в области науки о пищевых продуктах. Рамочные стандарты позволяют обеспечить прозрачность и гармонизированность образовательных программ с европейской лучшей практикой.

Ключевые слова: европейский знак качества, результат обучения, секторные рамки, EQAS-Food, предметная область

EUROPEAN EQAS-FOOD STANDARDS FOR FOOD SCIENCE EDUCATIONAL PROGRAMS

B.T. Abdizhapparova,

Ph.D, Associate Professor of Department of Food Engineering

N.S. Khanzharov,

Ph.D, Associate Professor of Department of Technology and Food Safety,

NAO "South Kazakhstan University named after M. Auezova",

Shymkent city, Kazakhstan

Annotation: The article examines the role of European documents in the development of learning outcomes. In addition to main European documents

describing the qualification level of graduates, the sectoral frameworks provide a benchmark for learning outcomes in the profile of the program. Compliance with the framework standard is the basis for an educational program to be awarded with a quality label. As an example, EQAS-Food standards for educational programs in the field of food science are considered. The framework standards allow provide transparency and harmonization of educational programs with European best practice.

Keywords: European quality label, learning outcomes, sectoral frameworks, EQAS-Food, subject area

Как известно, все основные европейские документы, описывающие квалификационный уровень выпускников – Дублинские дескрипторы, Рамки для квалификаций Европейского пространства высшего образования (QF-EHEA), Европейские квалификационные рамки для обучения в течение всей жизни (EQF-LLL), основаны на результатах обучения. Несомненным преимуществом результатов обучения является их объективность, ясность и измеримость, что способствует обеспечению прозрачности образовательных программ. Приведенные в европейском приложении к диплому Diploma Supplement результаты обучения позволяют определить знания, умения и навыки его владельца.

Для вузов формулирование результатов обучения является сложной задачей. За кажущейся простотой формулировки скрывается глубокая и тщательная работа, позволяющая конкретизировать то, что студент должен уметь делать и привить понимание, что ожидается от него. Они быть достигнуты в пределах времени и ресурсных ограничений модуля. На практике результаты обучения разрабатываются на уровне образовательных программ, отдельных модулей и даже учебных занятий. Разработан ряд рекомендаций по разработке результатов обучения [1-3]. Казахские вузы учитывают также профессиональные стандарты и отраслевые рамки.

Большим подспорьем в ориентире на результаты обучения по профилю программы являются секторные (специализированные по предметам) рамки, например, рамочные стандарты аккредитации инженерных программ EUR-ACE® [4], рекомендации Ассоциации европейской тематической ассоциации по химии (ECTN) [5, 6] по оцениванию заявок на получение знаков качества Eurobachelor® и Euromaster® образовательным программам в области химии и химической инженерии, рамочные стандарты и критерии аккредитации для образовательных программ по информатике Euro-Inf® [7], разработанные Европейской сетью обеспечения качества образования по информатике (EQANIE) и др. Как правило, в данных документах используется

терминология, соответствующая создаваемой в рамках Болонского процесса структуре высшего образования в Европе.

Примечательно, что данные знаки качества могут выдаваться аккредитационными агентствами наряду со свидетельством об аккредитации образовательной программы, если они имеют соглашения и являются членами соответствующих тематических сетей. Такая практика широко используется германским агентством АСИИН: агентство имеет право присуждать следующие знаки профессионального качества [8]:

- для инженерных наук: EUR-ACE®;
- для химических наук: Eurobachelor® и Euromaster®;
- для информатики / бизнес-информатики: Euro-Inf®;
- для наук в области продовольствия: EQAS-Food;
- для медицинских наук: AMSE /ASIIN, основанная на критериях criteria of the World Federation of Medical Education (WFME).

В Казахстане право присуждать знак EUR-ACE® имеет агентство в области инженерии KazSEE [9].

В этой статье подробнее остановимся на стандартах EQAS-Food, разработанных Европейской ассоциацией ISEKI-Food, которые предназначены для идентификации высококачественных программ бакалавриата и магистратуры в области науки о питании [10].

Стандарты EQAS-Food позволяют определить близость той или иной образовательной программы к области пищевой науки и технологии. Дается различие программ, в которых основное внимание уделяется науке и технологиям в области пищевых продуктов, и программам, в которых наука и технологии в области питания являются второстепенными. Лейбл EQAS-Food вручается программам первого типа, т.е. программам, в которых основное внимание уделяется пищевой науке и технологиям.

Как и для остальных рамочных стандартов, в основу стандартов EQAS-Food положены результаты обучения, которые сгруппированы по пяти предметным областям [10]:

1. Безопасность пищевых продуктов и микробиология – необходимо для производства безопасных пищевых продуктов; микробиология, токсикология и прикладное управление безопасностью относятся к этой группе результатов.

2. Химия и анализ пищевых продуктов – анализ пищевых продуктов, химического состава, физических свойств и сенсорных характеристик пищевых продуктов.

3. Пищевая промышленность и инженерия – как обрабатывать пищевые продукты с оптимальным качеством и гигиеной, со знанием пищевых продуктов и перерабатывающего предприятия, с надлежащим управлением водой и отходами.

4. Управление качеством и пищевое законодательство.

5. Общие компетенции – коммуникативные способности, этика и личные навыки.

По сути, эти пять направлений характеризуют профиль какой-либо программы, разработанной в области науки о пище. При всем разнообразии реализуемых образовательных программ, процесс получения пищевых продуктов как правило связан с обязательным химическим и сенсорным анализом сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, вопросами безопасности на каждом технологическом этапе, переработкой отходов, системой управления качеством, нормативными требованиями к загрязнению, упаковочным материалам, маркировке, вопросами сертификации готовых изделий и пр. При этом выпускники вместе с пониманием норм этики должны обладать достаточными коммуникативными способностями.

Данные стандарты представляют наглядное сопоставление результатов обучения для первого и второго циклов, что можно проанализировать на примере результатов обучения по химии и анализу пищевых продуктов (табл. 1).

Таблица 1 – Минимальные результаты обучения химии и анализу пищевых продуктов [10]

(А) Первый цикл (бак-г)	(Б) Второй цикл (маг-ра)
<p>Продemonстрировать понимание основных концепций органической химии, физической химии и биохимии, связанных с пищевыми продуктами.</p> <p>Продemonстрировать понимание структуры и функций основных компонентов пищи.</p> <p>Описать физические и химические свойства пищевых продуктов в цепях производства и поставок.</p>	<p>(А) + Продemonстрировать всестороннее понимание структуры, функций и взаимодействия основных и второстепенных компонентов пищи, витаминов, ароматов, вкуса и цвета.</p>
<p>Описать влияние как минимум двух разных пищевых технологических операций на физико-химические свойства пищевых продуктов.</p>	<p>(А) + Продemonстрировать критическое понимание изменений физико-химических свойств пищевых продуктов, происходящих в процессе обработки пищевых продуктов.</p>
<p>Продemonстрировать практическое понимание вопросов здоровья и безопасности в лаборатории</p>	<p>(А) + Продemonстрировать применение принципов GLP (Принципы надлежащей лабораторной практики), здоровья и безопасности в контексте пищевой лаборатории.</p>
<p>Провести анализ приблизительного состава пищевых продуктов и основных сенсорных свойств.</p>	<p>(А) + Провести расширенный анализ химических, физических и сенсорных свойств пищевых продуктов, критически проанализировать и интерпретировать результаты.</p>
<p>Описать основные составляющие продуктов и их роль в питании и здоровье.</p>	<p>Продemonстрировать понимание взаимосвязи между едой, питанием и здоровьем.</p>

Так, если бакалавр способен провести анализ приблизительного состава пищевых продуктов и основных сенсорных свойств, то магистр может осуществить расширенный анализ химических, физических и сенсорных свойств пищевых продуктов, критически проанализировать и интерпретировать результаты. Кроме того, магистр понимает взаимосвязь

между пищей, питанием и здоровьем, а бакалавр может охарактеризовать основные компоненты пищи и их роль в питании и здоровье.

Следует отметить, что достижение любого из этих результатов студентом может происходить в одном или нескольких модулях, поскольку EQAS-Food не предполагает никаких ограничений в отношении дизайна программ. Программы, которые хотят получить этот знак, должны продемонстрировать, как они выполняют большинство требований результатов обучения в каждой из этих пяти областей.

При аккредитации в Европейской ассоциации ISEKI-Food вузу следует заполнить матрицу согласования результатов обучения по программе, чтобы показать, где и насколько их программа соответствует требованиям EQAS.

ISEKI-Food отмечает большую роль данных стандартов в распространении передовой практики и содействии в постоянном совершенствовании образовательных программ. Стандарты могут использоваться в качестве руководства для разработки программ изучения пищевых продуктов и соответствуют QF-EHEA и EQF-LLL.

Касательно отечественных вузов, ведущих подготовку бакалавров и магистров в области пищевой технологии, ориентир на данные стандарты позволит:

- определить четкую границу в разделении разрабатываемых образовательных программы на программы сугубо пищевого профиля и родственные;
- разделять требования к магистерским и бакалаврским программам;
- использовать рекомендуемые результаты обучения по предметным областям при разработке образовательных программ;
- обеспечить прозрачность и гармонизированность образовательных программ с европейской лучшей практикой.

Список литературы

- [1] Kennedy D. Writing and using learning outcomes: a practical guide. / D. Kennedy; translated by Ye.N. Karacharova. – Ireland: Cork University, 2007. 30 p.
- [2] Walsh A. Handbook on writing learning outcomes. / A. Walsh, M. Webb. – Kingston University, 2002. 441-448 p.
- [3] O'Brien J. Writing Learning Outcomes. A guide for academics. / J. O'Brien. – University of Limerick, 2007. 29 p.
- [4] European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAE). EUR-ACE® Framework Standards and Guidelines. [Электронный ресурс]. –

URL: <https://www.enaee.eu/eur-ace-system/standards-and-guidelines/>. (дата обращения: 01.03.2021).

[5] European Chemistry Thematic Network Association (ECTN). The chemistry Eurobachelor. [Электронный ресурс]. – URL: http://ectn.eu/wp-content/uploads/2019/03/2-eurobachelor_documentation-19_01.pdf. (дата обращения: 01.03.2021).

[6] European Chemistry Thematic Network Association (ECTN). The chemistry "Euomaster". [Электронный ресурс]. – URL: http://ectn.eu/wp-content/uploads/2019/03/2-euomaster_documentation-150101.pdf. (дата обращения: 01.03.2021).

[7] European Quality Assurance Network for Informatics Education (EQANIE). Euro-Inf framework standards and accreditation criteria for informatics degree programmes. [Электронный ресурс]. – URL: <http://eqanie.eu/wp-content/uploads/2019/09/Euro-Inf-Framework-Standards-and-Accreditation-Criteria-V-2016-10-24.pdf>. (дата обращения: 01.03.2021).

[8] Accreditation Agency for Degree Programmes in Engineering, Informatics/Computer Science, the Natural Sciences and Mathematics e.V. (ASIIN). Criteria for the Accreditation of Degree Programmes – ASIIN Quality Seal. [Электронный ресурс]. – URL.: <https://www.asiin.de/en/programme-accreditation/quality-seals.html>. (дата обращения: 01.03.2021).

[9] Казахстанская ассоциация инженерного образования (KazSEE). [Электронный ресурс]. – URL: <http://kazsee.kz/accreditation-procedure-2/?lang=en>. (дата обращения: 01.03.2021).

[10] ISEKI Food Association. European quality assurance for food studies programmes food science and technology. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.iseki-food.net/sites/iseki-food.net/files/download/96/framework_doc_edit_rc_16.01.18.pdf. (дата обращения 01.03.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Kennedy D. Writing and using learning outcomes: a practical guide. / D. Kennedy; translated by Ye.N. Karacharova. – Ireland: Cork University, 2007. 30 p.

[2] Walsh A. Handbook on writing learning outcomes. / A. Walsh, M. Webb. – Kingston University, 2002. 441-448 p.

[3] O'Brien J. Writing Learning Outcomes. A guide for academics. / J. O'Brien. – University of Limerick, 2007. 29 p.

[4] European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAE). EUR-ACE® Framework Standards and Guidelines. [Electronic resource]. – URL: <https://www.enaee.eu/eur-ace-system/standards-and-guidelines/>. (date of access: 01.03.2021).

[5] European Chemistry Thematic Network Association (ECTN). The chemistry Eurobachelor. [Electronic resource]. – URL: http://ectn.eu/wp-content/uploads/2019/03/2-eurobachelor_documentation-19_01.pdf. (date of access: 01.03.2021).

[6] European Chemistry Thematic Network Association (ECTN). The chemistry "Euromaster". [Electronic resource]. – URL: http://ectn.eu/wp-content/uploads/2019/03/2-euromaster_documentation-150101.pdf. (date of access: 01.03.2021).

[7] European Quality Assurance Network for Informatics Education (EQANIE). Euro-Inf framework standards and accreditation criteria for informatics degree programs. [Electronic resource]. – URL: <http://eqanie.eu/wp-content/uploads/2019/09/Euro-Inf-Framework-Standards-and-Accreditation-Criteria-V-2016-10-24.pdf>. (date of access: 01.03.2021).

[8] Accreditation Agency for Degree Programs in Engineering, Informatics / Computer Science, the Natural Sciences and Mathematics e.V. (ASIIN). Criteria for the Accreditation of Degree Programs – ASIIN Quality Seal. [Electronic resource]. – URL .: <https://www.asiin.de/en/programme-accreditation/quality-seals.html>. (date of access: 01.03.2021).

[9] Kazakhstan Association for Engineering Education (KazSEE). [Electronic resource]. – URL: <http://kazsee.kz/accreditation-procedure-2/?lang=en>. (date of access: 01.03.2021).

[10] ISEKI Food Association. European quality assurance for food studies programs food science and technology. [Electronic resource]. – URL: https://www.iseki-food.net/sites/iseki-food.net/files/download/96/framework_doc_edit_rc_16.01.18.pdf. (date of treatment 03/01/2021).

© Б.Т. Абдижаппарова, Н.С. Ханжаров, 2021

Поступила в редакцию 18.02.2021

Принята к публикации 5.03.2021

Для цитирования:

Абдижаппарова Б.Т., Ханжаров Н.С. Европейские стандарты EQAS-Food для образовательных программ в области науки о пищевых продуктах // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 3-1(5). С. 97-103. URL: <https://ip-journal.ru/>